

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАСКИСЛЕНИЯ МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СОСТАВА КЕРАМИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

¹Рахматуллаева Н.Т., PhD ²Гальперин Л.В.

¹Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

²ООО «PO‘LAT-QUVURSERVIS», Узбекистан

В мире проведены многочисленные исследования по изучению окисления металла - одного из характерных процессов, протекающих при сварке под слоем флюса. Источниками окисления металла при сварке являются свободный кислород в газовой фазе (кислород воздуха; наличие сложных газов CO₂, H₂O, способных при диссоциации выделять кислород); окислы, находящиеся на расплавленных кромках свариваемого металла и на присадочном металле; окислы, находящиеся в шлаке и растворяющиеся в металле; химически активные шлаки, отдающие кислород металлу в результате обменных окислительно-восстановительных реакций. Характер окисления различных металлов при сварке может быть различным. [1,2]

Некоторые металлы (железо, медь, никель, титан) обладают способностью растворять то или иное количество кислорода. Растворимость его в жидкой фазе больше, чем в твердой, и увеличивается с повышением температуры. При сварке сталей, кроме окисления элемента - основы сплава, может происходить и окисление примесей. Вероятность и степень окисления определяются их сродством к кислороду, концентрацией примесей в растворе и зависит от температурных условий. Окисление металла свободным кислородом газовой фазы происходит согласно реакции

В случае, если металл и окисел являются конденсированными фазами (твердой или жидкой), то константа такой реакции окисления определяется только парциальным давлением кислорода P_{O₂}, соответствующим упругости диссоциации окисла при данной температуре и давлении.

При автоматической дуговой сварке углеродистых сталей по такой схеме происходит кремне- и марганцевосстановительные процессы при наличии в шлаке значительных количеств SiO₂ и MnO.

При наличии в металле элементов с более сильным сродством к кислороду их окисление кремнеземом и закисью марганца шлака может быть очень интенсивным. При повышенном содержании кислорода, как правило, свойства металла ухудшаются. В связи с тем, что в условиях сварки обычно создается благоприятная обстановка для повышения концентрации кислорода в расплавленном металле, одним из весьма важных процессов является раскисление металла. Раскисление это процесс удаления из жидкого металла кислорода (как растворенного в основе сплава, так и диспергированного в виде химических соединений с другими элементами).

Удалить кислород из металла можно воздействием раскислителей или шлаков. Раскислителями являются элементы, которые при температуре процесса и соответствующей их концентрации обладают большим сродством к кислороду, чем элемент — основа сплава и его легирующие составляющие.

Раскислители в результате взаимодействия с окисленным металлом могут образовывать продукты реакции либо газообразные, либо конденсированные (жидкие, твердые). Раскисление металла воздействием шлаков осуществляется удалением окислов из металла в шлак. Это удаление может производиться физическим растворением окислов в шлаке и химическим воздействием составляющих шлака на окислы, которые должны быть удалены из металла.

На кафедре «Технологические машины и оборудование» Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова в рамках хозяйственного договора №1/22 «Исследование и разработка состава керамических флюсов для автоматической дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей» ведутся научно-исследовательские работы по определению влияния раскислителей в керамическом флюсе на качество литого металла сварных соединений. Если в шлаках значительно преобладают окислы основного типа, а кислые окислы в них связаны в комплексные соединения, то при сварке сплавов, образующих основные окислы, процессы раскисления воздействием таких шлаков происходить не могут.

ЛИТЕРАТУРА

1. Khudoyorov S.S., Galperin L.V., Dunyashin N.S., Abdullaev M.Z. Investigation of the metal deoxidation process in the development of the composition of ceramic fluxes for automatic arc welding of low-carbon and low-alloy steels// International Journal Of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – India, 2021. – Vol.8, № 12 (December). – pp. 18691 – 18695
2. Гальперин Л.В., Дуняшин Н.С. К вопросу исследования процесса раскисления металла сварного шва при разработке состава керамических флюсов для автоматической дуговой сварки// Материалы международной научной и научно-технической конференции «Практические и инновационные научные исследования: актуальные проблемы, достижения и новшества» – Ташкент: ТГТУ, 6 декабрь 2021г. – с.281-288